

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini aqliy faoliyat usullariga o'rgatish asosiy muammo sifatida

Ismoilova Malika Erkin Qizi

Kalit soʻzlar: Ta'lim, aqliy, atrof-muhit, ijtimoiy-iqtisodiy, Kuzatish, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish.

Key words: Educational, mental, environmental, socio-economic, Observation, comparison, grouping, generalization.

Ta'lim mazmuni o'quv fani sifatida ona tili oldiga qo'yilgan vazifalarga qarab belgilanadi. Bu vazifalar ko'p qirrali bo'lib, o'quvchilarni c va nutqiy rivojlantirishga, ularning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirishga va axloqiy tarbiyalashga, oddiy lisoniy bilimlarni o'zlashtirishga, ongii o'qish va yozish malakalarini hamda darslik bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltiriladi.

Bu vazifalarning barchasi o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi. Ularni foydali hal qilish zaruriy lisoniy ma'lumotlarni asosli tanlashga, darslikda berilgan o'quvchilar saviyasiga mos nazariy va amaliy materiallarni uyg'unlashtirib o'zlashtirish ustida ishlashni maqsadga muvofiq uyushtirish, shuningdek matnlar sifati, topshiriqlar xarakteri va bolalar aqliy faoliyatining xususiyatlarini belgilaydigan qator metodik sharoitlarga bog'liq.

Yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoit maktab ta'limi oldiga mustaqil fikrlay oladigan, har qanday o'quv qiyinchiliklarini mustaqil yenga oladigan shaxsni tarbiyalashni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bosh vazifalardan biri qilib qo‘ydi. Ona tili ta’limi oldida turgan bu asosiy vazifa o‘quvchilarda aqliy faoliyat ko‘rsatishni, kuzatish, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish kabi aqliy faoliyat usullaridan unumli foydalana olishni talab etadi. Aqliy faoliyat usullariga o‘rgatish, avvalo, o‘quvchini ta’lim jarayonining subyekti (faol ishlovchisi) ga aylantirishni taqozo etadi. O‘quvchi ta’lim jarayonining faol ishlovchisiga aylansagina, u til hodisalarini kuzatib, taqqoslab, ular o‘rtasidagi o‘xshash va farqli tomonlarni aniqlaydi, muayyan belgilariga qarab guruhlarga ajratadi. Har bir guruhni qanday qilib mustaqil davom ettirish mumkinligini anglab yetadi, shaxsiy kuzatishlarga asoslanib, hukm va xulosalar chiqara oladi. O‘quvchini ta’lim jarayonining subyektiga aylanishi, o‘qituvchini bu jarayondan chetda qoldirmaydi, aksincha, uning ta’sirini kuchaytiradi. Bu murakkab jarayonda o‘qituvchi nafaqat nazoratchi, balki tashkilotchiga, bevosita o‘quvchi faoliyatining boshqaruvchisiga aylanadi.

Kuzatish, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish o‘zaro chambarchas bog‘langan shunday aqliy faoliyat usullariki, ta’lim jarayoni ularning barchasini zaruriyatga aylantiradi. Ayni vaqtda bu faoliyat usullarining birortasi e’tibordan chetda qolsa, ikkinchisi ko‘zlangan natijani bermaydi. Til hodisalarini taqqoslash uchun ularni diqqat bilan kuzata olmoq, guruhlash uchun qiyoslay olmoq, xulosa va hukmlar chiqarmoq uchun kuzatilgan, qiyoslangan va guruhlanganlarni umumlashtira olmoq talab etiladi. Masalan, «Shaxsning xususiyatini ifodalovchi so‘zlar» mavzusini o‘rganishda insonning xususiyati, uning belgilarini ifodalovchi so‘zlar aralash holda berilgan mashqdan faqat insonning xususiyatini bildiruvchi (mas, chiroyli, xushmomila, serjahl, bosiq, samimiy, o‘jar v.h) so‘zlarni bir uyaga guruhlash topshiriladi. Ayniqsa, namuna sifatida bir uyaga mansub 2-3 ta

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

soʻzni berib, bu soʻzlar roʻyxatini mustaqil davom ettirish, bolalarda aqliy faoliyat usullarini rivojlantirishning muhim omillaridan biridir.

Ona tilini oʻrganish tizimiga bogʻlanishli nutq ustida ishlash organik bogʻlanadi va maʼlum bir mavzuda rasmga yoki rasmlar turkumiga qarab hikoya tuzish koʻnikmasini oʻstirish- ga yoʻnaltiriladi. Bunday koʻnikmalar ustida ishlash taʼlimiy xarakterda boʻladi, yaʼni matn tuzish uchun soʻroq gaplar, keyinroq darak gaplar shaklidagi reja beriladi, hikoyani nimadan boshlash kerakligi tushuntiriladi, koʻproq ogʻzaki gap tuzish, mashqda berilgan matnni rasmlarga mos ravishda qismlarga boʻlib koʻchirish yoki yozish talab qilinadi va boshqalar.

Bolalarning bilish faoliyatini faollashtirish maqsadida oddiy nazariy material koʻproq nutqni kuzatish jarayonida oʻquvchilarning topshiriqlarni bajarishdan olingan natija, xulosa sifatida tushuntiriladi. Bu vazifani tushunib bajarish uchun oʻquvchilar mashq topshiriqlarini tavsiya qilingan izchillikda bajarishlari talab qilinadi. Materialni oʻrganishga oʻquvchilarda qiziqish uygʻotish va izlanish faoliyatini tashkil etish uchun darslikda oʻylash-fikrlash talab qilinadigan «Nutq nima uchun kerak? Gap nima? Alilboni bilish nima uchun zarur?» kabi soʻroqlar beriladi. Bu soʻroqlar darsning maqsadini, uning taʼlimiy vazifasini belgilaydi.

Umumlashtiruvchi javoblar darslikda xulosa sifatida beriladi va tik koʻk chiziqlar bilan ajratiladi. Ishda material bilan ishlashni talab qiladigan «Savolga darslikdan javob toping», «Bu soʻz nima uchun shunday yoziladi, isbotlang» kabi topshiriqlar bor. Har bir darsda oʻquvchilarni darslik bilan unumli ishlashga oʻrgatish, ularda oʻrganilayotgan mavzuni, mashqlarni, qoidani tez topa olish, topshiriqlarni tavsiya qilingan tartibda tejamli usul bilan bajarish koʻnikmalarini shakllantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda).
2. Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: «O‘zbekiston», 2017, 14-b.
3. Abdullayeva Q.A. Birinchi sinfda nutq o‘stirish. – Toshkent: «O‘qituvchi», 1980. 156 b.
4. Davletshin M. Ta‘limning psixologik asoslari. T, O‘qituvchi, 1978 , 70 b.
5. Ernazarova M., Husenova M. Rasmi o‘zbekcha-inglizcha izohli o‘quv lug‘at. Navoiy, 2019. 98 b.
6. Fuzailov S., Ne‘matova A. Ona tili. 2-sinf uchun darslik. Toshkent:2018.128 b.
7. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili 3-sinf uchun darslik. Toshkent: O‘qituvchi, 2016. 144 b.

